

Harvinainen geeniperimä auttaa löytämään yleisiä tauteja ohjaavia mekanismeja

Pohjois-suomalainen väestö on geeniperimältään ainutlaatuinen. Harvinainen geeniperimä on mahdollistanut harvinaisten tautien tutkimisen sekä uusien geenien, proteiinien ja solun reaktioreittien löytämisen.

Oulun yliopiston lääketieteellisen solu- ja molekyylibiologian dosentti **Reetta Hinttala** yhdessä lastenneurologian professori **Johanna Uusimaan** kanssa löysivät NHLRC2-geenin mutaatioista aiheutuvan, lapsuusiällä ilmenevän vakavan monielintaudin. Vielä ei tiedetä mitä geenimutaation koodaama proteiini tarkalleen tekee soluissa, mutta se on tunnistettu elintärkeäksi alkionkehityksessä.

"Annoimme tälle taudille nimen FINCA (Fibrosis, Neurodegeneration and Cerebral Angiomatosis) perustuen potilaiden kudoksista havaittuihin päälöydöksiin. Tutkimuksemme tuloksena FINCA-potilailta löydettiin mutaatioita ensimmäistä kertaa NHLRC2-geenistä" kertoo Hinttala.

Reetta Hinttala tutkii Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan PEDEGO-tut-

kimusyksikössä lapsuusiän perinnöllisiä neurologisia sairauksia. Kyseisen tutkimuksen kohteena olleiden perheiden lapsilla havaittiin aiemmin kuvaamatonta sidekudostu-
dostusta keuhkoissa, hermosolujen tuhoutumista sekä verisuonten uudismuodostusta

"Kyseessä oli uudentyyppinen tautioireisto, joten epäilimme, että kyseessä täytyy olla uusi tauti."

aivoissa. Tauti ilmeni kahden kuukauden iässä ja se eteni nopeasti.

"Kyseessä oli uudentyyppinen tautioireisto, joten epäilimme, että kyseessä täytyy olla uusi tauti," sanoo Reetta Hinttala.

Tutkituilta sekvensoitiin genomien proteiinia koodaavat alueet eli eksomi. Suurin osa tautia aiheuttavista muutoksista sijaitsee tämän hetkisen tiedon mukaan eksomissa joka kuitenkin kattaa vain noin 1,5 % perimästämme.

"Tuloksista paljastui muutoksia NHLRC2-geenin nukleotidijärjestyksessä. Kyseistä geeniä tai sen muutoksia ei oltu aiemmin liitetty mihinkään tautiin tai ylipäätään kuvattu tieteellisissä julkaisuissa. Aloimme siis tutkia tämän geenin koodaavaa proteiinia ja erityisesti sitä mitä se tekee solussa."

Hiirimalli apuun

Kun halutaan selvittää, miten tauti syntyy ja kehittyy ihmisessä, ainoa vaihtoehto on tutkia sitä elävässä organismissa. Vain siten

FINCA-taudissa häiriö NHLRC2-proteiinin toiminnassa johtaa vakavaan kudosisfibroosiin sekä hermosolujen tuhoutumiseen. NHLRC2-geenin roolia hermostoperäisten sairauksien synnyssä voidaan tutkia esimerkiksi solumallien avulla. Kuvassa on soluviljelmämalli, jonka avulla tutkitaan FINCA-mutaation vaikutuksia erityisesti kehittyviin hermosoluihin. Solumallina käytetään hiiren sikiöstä eristettyjä hermosolun esiasteella olevia soluja (NPC, neural progenitor cells). Mutaation vaikutusta hermosolujen toimintaan tutkitaan vertaamalla FINCA-hiirestä eristettyjä hermosoluja villityyppihiiren eli "terveen kontrollin" soluihin. Näitä soluja voi myös muokata esimerkiksi geeninsiirrolla. Kuvassa osa soluista ovat värjäytyneet vihreiksi, koska niihin on mennyt geeninsiirron avulla GFP-proteiinia (vihreä fluoresoiva proteiini). Kaikissa kuvassa näkyvissä soluissa ei ole siirtogeneeniä. Soluviljelmässä on siirtogeneenisä ja ei-siirtogeneenisä soluja. Punainen väri puolestaan värjää tubuliini-proteiinia, jota on normaalistikin kaikkien hermosolujen tukirangoissa. Sininen väri sitoutuu tumassa olevaan DNA:han.

voidaan seurata, mitä tautia aiheuttava proteiini tekee elimistössä. Nyt luotiin hiirimalli, jossa on sama mutaatioyhdistelmä kuin potilailla. Knock-out hiiri, jossa NHLRC2-geeni on kytketty kokonaan pois päältä, hankittiin Infrafrontier-infrastruktuurin EMMA-pankista. EMMA (The European Mouse Mutant Archive) arkistoi geenimuunneltuja hiirikantoja eri puolilta maailmaa. Tämän lisäksi Hinttala ryhmineen loi CRISPR-Cas9 -tekniikalla hiireen FINCA-potilailta löytyneen pistemutaation. Risteyttämällä pistemutaatiota kantava hiiri knock-out hiiren kanssa saatiin malli joka ilmentää FINCA-potilaiden mutaatioyhdistelmää.

"Kartoitamme parhaillaan hiirimallimme avulla NHLRC2:n roolia erityisesti keskushermoston kehityksessä Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa. Kudostasolla olemme saaneet rohkaisevia viitteitä FINCA-tautiin liittyvistä muutoksista myös

hiirellä, mutta ilmiön kokonaisvaltainen kartoittaminen vie vielä aikaa."

Tautigeenin toiminnan häiriöstä aiheutuvia solutason muutoksia tutkittiin potilaiden

"Risteyttämällä pistemutaatiota kantava hiiri knock-out hiiren kanssa saatiin malli joka ilmentää FINCA-potilaiden mutaatioyhdistelmää."

fibroblasteista Biocenter Oulun Elektronimikroskoopi-yksikön läpäisyelektronimikroskoopiolla. Fibroblasti on sidekudoksen perussolu, joka tuottaa ympäröivän sidekudoksen soluväliaineen.

"Ensimmäiseksi viitteitä löydetyn muutoksen eli variantin haitallisuudesta antaa tieto, muuttaako variantti proteiinin ami-

nohappokoodia. Tutkittavien tapauksessa NHLRC2-geenin mutaatiot muuttivat koodia. Potilaiden viljellyistä ihosoluista tarkistimme myös NHLRC2-proteiinin ilmentymisen. Terveiden ihmisten ihosoluissa NHLRC2-proteiinia ilmeni normaalisti kun taas tutkittavilla proteiini oli mutaatioiden johdosta lähestulkoon hävinnyt kokonaan. Tämä viittaa siihen, että mutaatiot muuttavat NHLRC2-proteiinin rakennetta niin paljon, että solu pyrkii hajottamaan haitallisen proteiinin kokonaan. Näin pystyimme varmistamaan, että kyseessä ei siis ollut neutraali variantti."

Tehdyssä tutkimuksessa löydettiin siis uusi normaalille sikiönkehitykselle välttämätön geeni. Tutkijat tulivat siihen tulokseen, että geeni on elintärkeä soluille jo ensimmäisten solunjakautumisten aikana hiirellä. FINCA-potilaiden löydökset osoittivat myös NHLRC2-proteiinin tärkeän roolin useiden elinten toimintojen ylläpidolle ihmisellä.

Tutkijat ratkaisivat NHLRC2 proteiinin rakenteen (Biterova et al. 2018).

Solujen viestintäreitit antavat arvokasta tietoa

Harvinaisten tautien tutkiminen voi johtaa myös yleisten tautien syiden paikantamiseen sellaisiin proteiineihin, joiden toimintaa ei ole aikaisemmin tunnettu.

”Tutkimalla harvinaista tautia on suuri todennäköisyys selvittää reaktioreittejä, joilla on rooli myös yleisimpien tautien taustalla.”

Solun toiminta perustuu biokemiallisille reaktioille. Reaktiot kytkeytyvät päälle

tai pois riippuen solun toiminnasta. Solut muuttavat toimintaansa ympäristöstä saapuvien viestien mukaisesti. Kun esimerkiksi hormoni sitoutuu solun pinnalla olevaan reseptoriin, reseptori aktivoi jonkin solun sisällä olevan molekyylin, joka kuljettaa signaalia eteenpäin. Usein signaali päättyy tumaan säätelemään geenien toimintaa. Erilaisia signalointireittejä on suuri määrä. Esimerkiksi syöpäsolut eivät reagoi moniin niille tarkoitettuihin viesteihin. Sen sijaan

syöpäsolut vahvistavat signalointireittejä, jotka aiheuttavat solun jakautumista ja siis kasvaimen kasvua.

NHLRC2-proteiinilla on vaikutusta monissa solujen reaktioreiteissä ja tapahtumissa. Tutkijat pystyivät ensimmäistä kertaa osoittamaan, että NHLRC2:n toiminnan häiriö johtaa solujen tukirangan muutoksiin sekä solunsisäisten kalvorakkuloiden muodostumiseen. Tukirangalla on tärkeä rooli useissa solun eri toiminnoissa, sitä ilman solu ei ole elinkykyinen.

Hinttalan mukaan harvinaisia tauteja tutkimalla voidaan tehdä löytöjä, joilla on merkitystä myös perussolubiologialle. Kallisarvoista on myös tieto geenin ja proteiinin toiminnan häiriön yhteydestä ilmiasuun ihmisellä.

”FINCA-taudissa NHLRC2-proteiinin toiminnan häiriö johtaa vakavaan kudosisfibroosiin sekä hermosolujen tuhoutumiseen. Myös yleisemmin ilmenevissä taudeissa, kuten esim. maksakirroosissa sekä Alzheimerin taudissa, havaitaan samantyyppisiä kudosismanifestaatioita.”

Hinttalan mukaan harvinaista tautia tutkimalla on suuri todennäköisyys selvittää niitä reaktioreittejä, jotka ovat myös yleisempien tautien taustalla.

”Lapsuusiällä ilmenevien vakavien tautien taustalla on harvoin kyseessä ympäristötekijät joiden rooli vaikeuttaa aikuisiällä ilmaantuvien tautien syntysyiden ja mekanismien tutkimista. Tutkimuksemme kohteena olevat taudit ovat hyvin todennäköisesti perinnöllisiä ja aiheutuvat ensisijaisesti geenien toimintahäiriöstä.”

Ari Turunen

LISÄTIETOJA:

Biocenter Oulu

Biocenter Oulu kuuluu osana suomalaisten biokeskusten muodostamaan Biocenter Finlandin, joka kordinoi merkittävien kansallisten tutkimuksen infrastruktuurien toimintaa. Se on myös jäsenenä eurooppalaisissa tutkimusinfrastruktuureissa. Näitä ovat transgeenisten hiirten (Infrarontier), biologisen kuvantamisen (Euro-Biolmaging), ja proteiinin rakennetutkimuksen (Instruct) infrastruktuurit. <https://www oulu.fi/biocenter/>

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.

<http://www.csc.fi>

<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR

rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 21 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

<http://www.elixir-finland.org>

<http://www.elixir-europe.org>

SUOMEN ELIXIR

Puh. +358 9 457 2821 • e-mail: servicedesk@csc.fi
www.elixir-europe.org/about-us/who-we-are/nodes/finland

www.elixir-finland.org

ELIXIR PÄÄMAJA

EMBL-European Bioinformatics Institute
www.elixir-europe.org